

**CUPRESSACEAE OILASIGA MANSUB THUJA OCCIDENTALIS
COLUMNNA FORMASINING O‘SISHI VA RIVOJLANISHI**

Abdisalomova Fayro‘za To‘ra qizi

O‘zbekiston Milliy Universitetining 2-kurs magistri

Annotatsiya: Tadqiqot davomida yurtimizda Cupressaceae oilasiga mansub *Thuja occidentalis* columna formasi introduksiya qilingan bo‘lib, ularning tarqalishini, sistematikasini, o‘shishi va rivojlanishini o‘rganildi. Cupressaceae oilasi vakillarining yer yuzida 30 turkumga mansub bo‘lgan 140 turi tarqalgan. Toshkent botanika bog‘ida Cupressaceae oilasidan 5 turkumga mansub 19 ta tur va 10 ta formasi o‘stirilmoqda.

Kalit so‘zlar: Thuja, o‘simlik, introdusent, qubba, kurtak, onalik gullari.

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizning barcha shahar va qishloqlarida yirik hajmdagi qurilish va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Tabiiyki bunday qurilish ob‘ektlar atrofini zamon talablariga mos ravishda ko‘kalamzorlashtirish va landshaft dizayni yaratish lozim bo‘ladi. Buning uchun mahalliy shroitlarimizga mos keladigan va quruq iqlim sharoitlarida bemalol o‘sib rivojlanadigan, shakl berib parvarishlangan manzarali yaproq va ignabargli daraxtlarning standart ko‘chatlarini yetishtirish kerak bo‘ladi. Yuqoridagilarni amalga oshirish uchun yuqori dehqonchilik madaniyatiga ega bo‘lgan manzarali ko‘chatzorlar tarmog‘ini kengaytirish, ularda innovatsion g‘oyalar va ilg‘or tajribalar asosida yetishtirilgan manzarali daraxt-buta turlarining ko‘chatlari miqdorini va sifatini oshirish lozim[1].

Hozirgi vaqtda ko‘kalamzorlashtirish sohasida foydalanish uchun ko‘pgina adabiyotlar, yo‘riqnomalar yaratilmoqda. Manbalarda O‘zbekistonda aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish, daraxt, buta va manzarali o‘simliklarni alohida ob‘ektlar uchun tanlash uslublari keltirilgan. Bundan tashqari, ko‘kalamzorlashtirish tarixi, daraxtzorlarning mikroiqlimga ta’siri, rejalashtirish turlari, har xil ranglar kompozitsiyasidan foydalanish, daraxtlarni me‘yorlashtirish haqida ma’lumotlar

keltirilgan. Har xil ob'ektlar: istirohat bog'lari, o'rmon xiyobonlari, ko'cha, kasalxonalar, maktab, bolalar bog'chasi, yo'llar, sanoat korxonalari hududini ko'klamzorlashtirish bilan bog'liq kompleks masalalar yoritilgan. Shu bilan birga ko'klamzorlashtirishda ishlatiladigan daraxt va buta turlariga ta'rif berilgan. Hududlarni texnologik tayyorlash, ekilgan ko'chatlarni parvarishlash, agrotexnik ishlarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Bunda, asosan, ochiq urug'lilar, jumladan, Cupressaceae oilasiga mansub bo'lgan turlarga ko'proq e'tibor qaratilgan [2; 91-104-b.]. Cupressaceae oilasiga mansub turlar hayotiy shakllariga ko'ra, daraxt, buta va chala butachalardan tashkil topgan. Barglari ignasimon yoki qipiqsimon, halqa bo'ylab joylashgan, qarama-qarshi, ba'zan spiralsimon. O'simliklar bir uyli, ba'zan ikki uyli. So'ngi yillarda xalqaro miqyosda olib borilgan umumiy ochiq urug'li o'simliklar tizimida ham o'zgarishlar yuzaga kelgan. Cupressaceae oilasi sistematik jihatdan Pinidae ajdodi, Cupressales qabilasiga mansub bo'lib 22ta kenja oilaga ajratilgan. Tadqiqot obyekti bo'lgan tur- Cupressaceae oilasining Thuja turkumining, Thuja occidentalis columna formasi hisoblanadi. [3; 251-260-b.].

Thujaceae Burnett (Tuyadoshlar kenja oilasi) oilasiga 16 turkum kiradi [4; 374-398-b.]. Oilaning kenja turkumlaridan biri Thuja L. turkumidir. Turkumning 5 turi mavjud bo'lib, tabiiy holda Sharqiy Osiyoda va Shimoliy Amerikada keng tarqalgan. Mazkur turkumga Platycladus L. turkumi juda yaqinligi keltirilgan. Tuya qadimiy grek tilidan olingan bo'lib, "hayot daraxti" (Arbor vitae) deb nomlangan. [5; 91-95-b., 6; 27-28-b., 7; 9-12-b.].

Cupressaceae oilasiga mansub manzarali daraxt Thuja occidentalis columna formasi 1904-yilda Spaeth tomonidan tavsiflangan. Cupressaceae oilasi turlarining introduksiyasi va intoduksiyaga bag'ishlangan tadqiqotlar xorijlik olimlar C.Schulz, P.P. Knopf (2005), oiladagi turkum turlarining yer shari florasida tarqalishi haqida M.Olson (2013), G. Randall (2019) lar va boshqalarning ishlarida yoritib berilgan.

Tadqiqot metodlari. O'simliklarning dala sharoitida urug' unuvchanligini aniqlashda va ontogenezning dastlabki bosqichida T.I. Slavkina (1966), [8; 54-62-b.] o'simlik va formalarning yashovchanligini aniqlashda P. Lapin, S.V.

Sidneva (1973),[9; 7-80-b.] lar tomonidan taklif etilgan baholash shkalasidan foydalanildi.

Natijalar va ularning tahlili. Thuja occidentalis columna formasi birinchi yili o'zining o'sish davrini mart oyida kurtaklarining uyg'onishi bilan boshlaydi. Bu jarayon 2022 yil mart oyining uchinchi dekadasiga to'g'ri kelib, bu vaqtda havoning o'rtacha harorati $+11.4^{\circ}\text{S}$ ni tashkil etishi kuzatildi. Bu davr oralig'ida daraxtlarda onalik gullarining changlanish jarayoni ham yakunlandi. Kurtaklarining ochilishi, ignabarglarining bo'linishi va yangi novdalarining bo'yiga o'sishi aprel oyining ikkinchi dekadasiga to'g'ri keldi. 2022-yilda o'sish davrining boshlashi (07.03.2022.) kunlik harorat $+9^{\circ}\text{S}$, oylik o'rtacha harorat $+20.7^{\circ}\text{S}$ bo'lganda kuzatildi. Kurtaklarning uyg'onishidan kurtaklarning ochilishigacha bo'lgan vaqt 11 kunni tashkil etib, bu vaqt uchun foydali haroratlar yig'indisi $+191^{\circ}\text{S}$ ni tashkil etdi. Aprel oyining boshlarida 04.04. kurtaklarning ochilishi, havo harorati $+27^{\circ}\text{S}$ dan, ignabarglarining bo'linishi 8.04. gacha bo'lgan vaqt 4 kunga teng bo'lib, bu davr uchun foydali haroratlar yig'indisi $+137^{\circ}\text{S}$ ga teng bo'ldi. O'sish davrining 7-8 yillarida o'simlikning umumiy balandligi 1,90-2,60 m bo'lib, ildiz bo'g'zining diametri 4-6 sm ni, asosiy tanadan ko'plab yon shoxlar shakllangan va diametri 2-4sm ni tashkil etdi. Shu vaqtdan boshlab daraxtlarning yuqori qismidagi bir yillik novdalarida changchi qubbalarning (15.08.2022) ko'plab paydo bo'lganligi kuzatildi. 1-yillik qalamchalarini o'sishi 10.10.2022 yilda yakunlandi. (1-rasm).

Thuja occidentalis columna formasi mart oyining boshlarida 2-yillik qalamchalarini bo'yi 23.5sm, shu oyning oxirida esa 29sm o'sganligi kuzatildi. Havo haroratining o'rtachasi $+11,4^{\circ}\text{S}$, havoning nisbiy namligi 56 % ni tashkil qilgan. Aprel oyining o'rtalarida havo harorati $+27-28^{\circ}\text{S}$, havoning nisbiy namligi 46% bo'lganda 23.5sm, shu oyni oxirida o'sishida o'zgarish kuzatilmadi. Iyun-iyul oylarida o'sish sekinlashdi. Havo harorati oshib, nisbiy namlik kamayib ketdi. Bu davrda havo harorati $+28-29^{\circ}\text{S}$ nisbiy namlik esa 23-30%. O'simlik oktabr oyida 25.8smni tashkil etib, havo harorati $+16.4^{\circ}\text{S}$ ni, nisbiy namlik esa tashkil etdi. Shu bilan o'sish shu oyda yakunlandi (2-rasm).

“PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION”

(1-rasm). *Thuja occidentalis columna formasi*ning 1-yillik qalamchasini o‘sib borishi.

(2-rasm). *Thuja occidentalis columna formasi*ning 2-qalamchasini o‘sib borishi.

*Thuja occidentalis columna formasi*ning 1yillik qalamchasining bo‘yi 11-12 sm, ildizi o‘q ildiz hisoblanib 7-8sm chuqurlashgan. Yon ildizlari 1-tartiblisi 10 sm, yon

tartibchalar hosil qilmagan. Eng kichik yon ildizi 2-3 sm o'sdi. 2-yillik qalamchasining bo'yi 16-17 sm, o'q ildiz hisoblanib 8-9 sm chuqurlashgan. Yon ildizlari 1- tartiblisi 15-16 sm, 2-tartiblisi 3.5-4 sm, 3-tartiblisi 2-3 smni tashkil etdi.(3-rasm).

(3-rasm.)*Thuja occidentalis columna* formasining 1-2 yillik qalamchalari

Xulosa.

Tadqiqotimiz davomida *Thuja occidentalis columna* formasining 2022-yil davomida o'sishi martdan boshlanib, oktabr oyigacha davom etdi. Novdalarning o'sishi 19-20 smni tashkil etib, 1-2 yillik qalamchalarini o'sishi 22-25.8 smga yetganligi kuzatildi. Ildiz qismi birinchi vegetatsiyasi yilida 10-13 sm, ikkinchi vegetatsiya yilida 12-17sm chuqurlashganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Manzarali daraxt-buta o'simliklar. -Toshkent: Tasvir, 2021.-B. 9.
2. Бабаджанов Р. Интродукция древесных растений на юге Каракалпакстана (03.00.05-ботаника) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. – Ташкент, 2010. – С. 91-104

3. Кречетова Н.В., Соколова Н.А., Котова Л.И. О декоративных формах туи западной и кипарисовика горохоплодного // Лесной журнал, 2000. – № 5. – С. 91-95.
4. Матюхин Д.Л. Особенности строения побегов у декоративных форм родов *Chamaecyparis* Spach и *Thuja* L. – М. 2000 . Вып. 272. – С. 9-12.
5. Guvenc Ayşegül, M. Mesud Hurkul, Ali Erdem Turk. J. Bot. The leaf anatomy of naturally distributed *Juniperus* L. (Cupressaceae) species in Turkey 35. – *Tübita*, 2011. – P. 251-260.
6. Юрова Г.С. Хвойные растения – в сады и парки Нечерноземья / Наука производству (Селекция, сортоизучение, агротехника плодовых и ягодных культур. – Ч. II. – Орел: Орлов. отд-ние. Приок. кн. изд-ва, 1980. – С. 50-57.
7. Валиева Ф.Ф. Формовое разнообразие туи западной в коллекции уфимского ботанического сада // Актуальные проблемы биологии и экологии: тезисы докладов IX молодежной научной конференции. Сыктывкар, 2002. – С. 27-28.
8. Славкина Т.И. Изучение основных биологических закономерностей в онтогенезе хвойных (методика) // Интродукция и акклиматизация растений. – Вып. 4. – Ташкент: Фан, 1966. – С 54-62.
9. Лапин П.И., Сиднева С.В. Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений // Опыт интродукции древесных растений. – М.: ГБС АН СССР, 1973. – С. 7- 80.
10. [http:// www.plantarium.ru](http://www.plantarium.ru)